

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ТЕЛЯТ ПРИ ДИСПЕПСИЙ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Сейпуллаев Азамат Кутлымуратович

ассистент кафедры «Ветеринарной медицины и безопасности пищевых продуктов» Нукусского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии».

Рейпназарова Наргиза

студентка Нукусского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7731403>

Аннотация

В данной статье описаны клинические проявления, течение, биохимические изменения крови при диспепсии у молодых телят, наиболее часто встречающиеся среди молодняка, мероприятия в процессе лечения.

Ключевые слова: диарея, диспепсия (токсическая, аутоиммунная, нормальная, ферментодефицит, иммунодефицит).

Annotation

This article describes the clinical manifestations, course, blood changes in dyspepsia in young calves, which are most common among young caves and the medical work carried out in the course of treatment.

Key words: diarrhea, dyspepsia (toxic, autoimmune, normal, enzyme deficiency, immunodeficiency).

Введение

Диспепсия является наиболее часто встречающееся болезнь среди молодняка, а также приводит к большому экономическому ущербу в животноводстве. Если этот болезнь не лечится своевременно то, исход болезни может быть летальным. Поэтому мы поставили эту тему основной целью нашей статьи и она является актуальной.

Диспепсией болеют телята в возрасте 7-10 дней, течение происходит нарушением функций желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, обезвоживанием и общей интоксикацией организма.

По причине появления болезни делятся на ферментодефицитную, аутоиммунную, иммунодефицитную, простую и токсическую форму. В основном болеют молодняк крупного рогатого скота. Болезнь часто встречается в последний период зимы и ранний период весны.

Частой причиной болезни является неправильное кормление, нарушение санитарно-зоогигиенических правил. Вследствие недоброкачественного кормления нарушается биоценоз кишки, в них повышается содержание стафилококков, кишечных палочек и дрожжевых грибов и понижается бифиллобактерий и молочные бактерий.

Лечение больных телят должно быть комплексным. Процесс лечения включает антибиотики, нормализация функций желудка и кишечника, заместительная терапия и предотвращение интоксикаций организма.

Методы и объекты исследования

Научное исследование проводилось в Тахиаташском районе в фермерском хозяйстве «Файзулла ота». Были взяты две группы телят в количестве по 3-4 голов в возрасте 3-4 дней. Составили 2 группы в котором содержались здоровые и больные телята для сравнения морфо-биохимических показателей.

Цель и задачи исследований

Цель: определение клинических, морфо-биохимических изменений у молодняка заболевших диспепсией в фермерском хозяйстве «Файзулла ота». Для этого мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Определение причины заболевания у телят в Ф/Х «Файзулла ота».

- неправильное кормление стельных животных, попадание в организм стельных коров токсических веществ, содержание и кормление с нарушением зоогигиенических требований у молодняка.

Постановка диагноза молодняку по клиническим признакам- понижение и отсутствие рефлекса сосания, ослабление вследствие интоксикаций, понижение кожной чувствительности.

2. Сравнение клинических и морфо-биохимических показателей крови здоровых и больных животных, их лечение этиотропным, симптоматическим и патогенетическим способами.

- для восстановления обезвоживания и энергетической недостаточности внутрибрюшинно вводится смесь растворов состоящий из 0,9% раствора натрия хлорида, 5% глюкозы, 0,1% аскорбиновой кислоты.

Для профилактики и остановки развития микрофлоры с определением чувствительности микробов введение антибиотиков и сульфаниламидных препаратов в течение 5 дней 2-3 раза в день.

Из антибиотиков ввели 20% окситетрациклин внутримышечно 4 мл, из сульфаниламидов сульфадимезин 5 раз в день через рот.

Результат и анализ исследований

В ф/х «Файзулла ота» молодняк часто болеют диспепсией. Их причина ненормированное кормление стельных телок и коров, с нарушением санитарно-гигиенических требований при содержаний молодняка, несвоевременная дача молозива.

Диагноз на болезнь поставили по следующим признакам: заболевание встречается у новорожденнқх в первые 3-4 дня жизни, кожный покров взъерошен, без блеска, признаки обезвоживания, выделение кала 5-6 раз в течение дня, кал жидкий,

цвет желто-зеленый в редких случаях зеленый. Задние ноги испачкан калом, молодняк ослаблен, часто лежит, температура тела постоянная, пульс и дыхание учащен.

Таблица 1. Клинические признаки у здоровых и больных диспепсией животных.

	Показатели	Контрольная группа	Подопытная группа
	Температура тела, t °C	38,7±0,7	39±0,3
	Пульс, 1 мин.	120±1	128±2
	Дыхание, 1 мин	26±1	34±2

В таблице №1 приведены клинических данные больных телят.

Таблица 2. Морфо-биохимические показатели крови у здоровых и больных животных.

	Показатели	Контрольная группа	Подопытная группа
.	Эритроциты, 10 ¹² /л	7,4±0,3	9,2±0,08
.	Гемоглобин, г/л	106±0,9	148±0,48
.	Цветные показатели крови	0,94	0,82
.	Лейкоциты, 10 ⁹ /л	7,2±0,07	9,5±0,05
.	Лейкограмма, %		
	- базофилы	1,1±0,03	-
	- эозинофилы	6,8±0,11	7,2±0,24
	- нейтрофилы:		
	- юные	1,0±0,12	1,4
	- палочкаядерные	5,0±0,18	4,2±0,54
	- сегментоядерные	33,1±0,52	34,6±0,46
	- лимфоциты	44,6±1,8	46,3±2,1
	- моноциты	4,6±0,26	3,1±0,14

Во второй таблице определены морфо- биохимические показатели у здоровых и больных диспепсией животных того же возраста. При диспепсий обнаружено повышение лейкоцитов до 9,5., эритроцитов до 9,2, гемоглобина до 148 вследствие обезвоживания и свертываемости крови.

В лейкограмме повышение незрелых нейтрофилов, сегментоядерных лимфоцитов и моноцитов.

Выводы

В ф/х «Файзулла ота» 25% молодняк болеют диспепсией. Из них почти 70% болеют токсической диспепсией, телята с диспепсией попадают в тяжелые состояния. Больные животные лечились 5 дней и все клинические признаки и биохимические показатели пришли в норму.

Использованная литература:

- 1.Бакиров Б., Даминов.А. Овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари // Ҳайвонлар касалликлари. Самарқанд 2019, б.154
- 2.Норбоев Қ.Н., Эшбўриев Б.М. Ҳазм аъзолари ва жигар касалликлари // Ёш ҳайвонлар юқумсиз касалликларининг потологияси ва терапияси. Самарқанд 2006, б. 20
- 3.Бакиров Б. Овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари // Ҳайвонларнинг ички юқумсиз касалликлари. Ўқув қўлланма. Самарқанд 2015, б.436
- 4.Щербаков И.Г., Коробов А.В. Внутренние болезни животных. Москва-Краснодар 2009, с.74
- 5.Урбан В.П., Найманов И.Л. Болезни молодняка в промышленном животноводстве // М.Колос 1984, с.75.

